

УДК 342.9

ББК 67.401

ЛЕНСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Доцент кафедры административного права и административной деятельности Рязанского филиала Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук
e-mail: VMlenskiy@yandex.ru

VLADIMIR M. LENSKY

Associate Professor of the Department of Administrative Law and Administrative Activities of the Ryazan Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Y a. Kikotya, candidate of legal sciences
e-mail: VMlenskiy@yandex.ru

КОЧКАРЕВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Доцент кафедры административного права и административной деятельности Рязанского филиала Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент
e-mail: kochkarev_a@rfmumvd.ru

ARKADY I. KOCHKAREV

Associate Professor of the Department of Administrative Law and Administrative Activities of the Ryazan Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikotya, candidate of legal sciences, associate professor
e-mail: kochkarev_a@rfmumvd.ru

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ НЕКОТОРЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

PROBLEMS WITH THE IMPLEMENTATION BY DISTRICT POLICE OFFICERS OF CERTAIN MEASURES TO ENSURE THE PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применяемые участковыми уполномоченными полиции при реализации своих компетенций, выявляются проблемные вопросы и вносятся предложения по их решению и закреплению в отечественной правовой системе.

Актуальность статьи обусловлена привлечением внимания к проблемам реализации

Abstract. The article considers certain measures to ensure proceedings in cases of administrative offenses used by district police officers in the implementation of their competencies, identifies problematic issues and makes proposals for their solution and consolidation in the domestic legal system.

The relevance of the article is due to drawing attention to the problems of the implementation by district police officers of measures to

участковыми уполномоченными полиции мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, обозначенных в п.п. 3–7 ч.1 ст. 27.1. КоАП РФ и недостаточной их правовой регламентации.

Основная цель — установление и законодательная регламентация мер, направленных на повышение эффективности применения личного досмотра, досмотра, находящихся при физическом лице вещей, а также отстранения от управления транспортным средством соответствующего вида.

Рассматриваемые проблемы — отсутствие в административном законодательстве РФ положений, регулирующих добровольную выдачу лицом, подлежащих изъятию у него предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение в качестве вещественных доказательств.

Отсутствие в части 1 статьи 4.3 КоАП РФ, положения, устанавливающего в качествеотягающего административную ответственность обстоятельства отказ от добровольной выдачи подлежащих изъятию предметов, документов и ценностей.

Используемые методы. В статье наряду с общенаучными методами использовались сравнительно-правовой, формально-логический, и иные подходы.

Новизна публикации заключается в рекомендованных авторами выводах и предложениях по совершенствованию административного законодательства.

Выводы. К решению проблемных вопросов, затрудняющих

реализацию участковыми уполномоченными полиции личного досмотра, досмотра, находящихся при лице вещей, а также отстранения от управления транспортным средством: ужесточение санкций, за отказ от добровольной выдачи подлежащих изъятию предметов, документов и ценностей, используемых в качестве вещественных доказательств при производстве участковыми уполномоченными полиции личного досмотра, досмотра, находящихся при физическом лице вещей; обеспечение специальными приборами — алкотесторами тех участковых пунктов полиции, которые находятся в отдаленных, труднодоступных участках сельской местности.

Ключевые слова: личный досмотр, досмотр находящихся при лице вещей, вещественные доказательства, алкотестор.

ensure proceedings in cases of administrative offenses, indicated in paragraphs 3–7 of part 1 of article 27.1. Administrative Code of the Russian Federation and insufficient legal regulation.

The main goal is the establishment and legislative regulation of measures aimed at increasing the efficiency of the use of personal inspection, inspection of things in the physical person, as well as removal from driving a vehicle of the corresponding type.

The problems under consideration are the absence in the administrative legislation of the Russian Federation of provisions regulating the voluntary issuance by a person of items, documents and valuables that may be relevant as material evidence.

The absence in part 1 of article 4.3 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation of a provision establishing as an aggravating administrative liability the refusal to voluntarily issue items, documents and valuables subject to seizure.

Methods used. In the article, along with general scientific methods, comparative-legal, formal-logical, and other approaches were used.

The novelty of the publication lies in the conclusions recommended by the authors and proposals for improving administrative legislation.

Conclusions. To solve problematic issues that make it difficult

implementation by district police officers of personal inspection, inspection, being in the face of things, as well as removal from driving: toughening of sanctions, for refusal to voluntarily issue items, documents and valuables subject to seizure, used as material evidence in the production by district police officers of personal inspection, inspection, being in the face of things; provision of special devices - breathalyzers to those police stations located in remote, inaccessible areas of rural areas.

Keywords: personal search, inspection of things on the face, material evidence, breathalyzer.

ВВЕДЕНИЕ

Предусмотренные современным административным законодательством обеспечивающие производство по делам об административном правонарушении меры, систематически применяются сотрудниками полиции, в том числе и представителями подразделений службы участковых уполномоченных полиции. В процессе их реализации у практических работников нередко возникают проблемные вопросы, требующие своего разрешения в силу их недостаточного правового урегулирования. Зачастую возникают сложности и при осуществлении участковыми уполномоченными полиции личного досмотра, досмотра, находящихся при физическом лице вещей, а также отстранения нетрезвого водителя от управления транспортным средством соответствующего вида.

Решением возникающих в этой области проблем на современном этапе занимаются многие передовые представители научных и практических сфер деятельности.

Следует обратить особое внимание на научные исследования М. Е. Труфанова [1], анализирующего организацию деятельности участкового уполномоченного полиции, И.С. Трегубова [2,3], проявившего заинтересованность к мерам административно-процессуального принуждения, применяемым полицией в области дорожного движения.

Выявлением проблем осуществления личного досмотра, а также досмотра, находящихся при физическом лице вещей, посвятили свои научные изыскания А. В. Жильцов [4], Н.А. Дудина [5,6], А. Г. Бачурин [7], Я. В. Верхоглядов [7], А. А. Гайдуков [7], Ю.В. Капрановой совместно с А.В. Капрановым [8]. Из обозначенных научных трудов отдельное внимание необходимо обратить на исследования А. В. Жильцова [4], Н. А. Дудиной [5,6] в работах которых предлагаются пути решения, обозначен-

ных в статье проблем, появляющихся при реализации полицией досмотровых мероприятий. Научный труд Ю. В. Капрановой совместно с А. В. Капрановым, посвящен исследованию законности применения отдельных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении [8].

Важно проанализировать позицию, отраженную в монографии Н. В. Румянцева [9] и В. В. Журавлева [9], которые исследуют, в том числе проблемные вопросы административной ответственности, связанные с отстранением нетрезвого водителя от управления транспортным средством.

Независимо от значительности объема научных исследований, отражающих проблемы регулирования личного досмотра, досмотра, находящихся при физическом лице вещей, а также анализирующих препятствия, возникающие при отстранении нетрезвого водителя от управления транспортным средством, это в итоге не послужило целью названных научных наблюдений.

Кроме того, научная новизна предлагаемого исследования состоит в изложенных авторами умозаключениях и обоснованных рекомендациях по совершенствованию административного законодательства.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поставленные авторами цели были решены посредством следующих групп методов: общенаучных (диалектический, исторический, аналитический) и специально-юридических (сравнительно-правовой, формально-логический).

Предмет настоящего исследования сформирован авторами при помощи диалектического метода познания. Исторический метод позволил выявить в отечественном административном законодательстве тенденцию ужесточения ответственности за управление транспортным средством нетрезвым водителем. Посредством аналитического метода осуществлялся детальный

анализ применяемых в российской правовой системе санкций, с целью их аккумуляции в административном законодательстве. Сравнительно-правовой и формально-логический методы позволили соотнести положения уголовно-процессуального и административного законодательства в области добровольной выдачи подлежащих изъятию предметов, документов и ценностей, используемых в качестве вещественных доказательств при производстве полицией личного досмотра, досмотра, находящихся при физическом лице вещей и внести предложения по совершенствованию в этом направлении российского административного законодательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблемные вопросы, возникающие в процессе применения отдельных мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, используемых участковыми уполномоченными полиции при реализации своих компетенций на закрепленных за ними административных участках, невозможно решить без совершенствования российского административного законодательства.

Авторы полагают, что для оптимизации применения участковыми уполномоченными полиции таких мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях как личный досмотр, досмотр, находящихся при физическом лице вещей, а также отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида, необходимо выявить проблемные вопросы, внести следующие предложения по их решению и закреплению в отечественной правовой системе. Во-первых, учитывая, что в КоАП РФ отсутствуют обязанности в отношении лица, подвергаемого личному досмотру или досмотру находящихся при нем вещей, выдать требуемые в качестве вещественных доказательств предметы, по собственному желанию, предлага-

ем по аналогии со статьями 182, 183 УПК РФ часть 3 статьи 27.7 КоАП РФ дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: «Производящее личный досмотр или досмотр вещей, находящихся при физическом лице уполномоченное лицо в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи до начала личного досмотра или досмотра вещей, находящихся при физическом лице предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение в качестве вещественных доказательств для административного дела.

Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то уполномоченное лицо вправе не производить личный досмотр или досмотр вещей, находящихся при физическом лице».

Во-вторых, представляется целесообразным дополнить часть 1 статьи 4.3 КоАП РФ, закрепляющую отягчающие административную ответственность обстоятельства, пунктом 6 следующего содержания: не добровольная выдача подлежащих изъятию предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение в качестве вещественных доказательств для административного дела.

В-третьих, предлагаем внести в пункт 3 Приложения № 3 содержащего «Инструкцию по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке» изменения следующего характера: после выражений «вычислительной, электронной организационной техникой» включить словосочетание «мобильными алкотесторами». Тогда, участковый уполномоченный полиции при несении службы в отдаленных, труднодоступных участках сельской местности всегда сможет освидетельствовать с помощью алкотестора, отстраненное от управления транспортным средством лицо и направить его на медицинское освидетельствование.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Участковый уполномоченный полиции выступает субъектом в компетенцию которого входят задачи, направленные на охрану общественного порядка, защиту от посягательств на жизнь и здоровье личности, принадлежащего ей имущества, собственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных и муниципальных образований, расположенных на закрепленном за ним административном участке.

В силу определенных государством функциональных обязанностей, для реализации вышеназванных задач, участковый уполномоченный полиции имеет право на применение к правонарушителям мер принуждения.

При реализации мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, на практике нередко происходят законодательно не урегулированные проблемные ситуации, требующие своего скорейшего решения.

Среди мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, которые применяют участковые уполномоченные полиции можно назвать личный досмотр, а также досмотр, находящийся при физическом лице вещей (ст. 27.7 КоАП РФ). Фактически рассматриваемая мера включает в себя два процессуальных действия, связанных с досмотром физического лица, а также досмотром вещей правонарушителя. Цель применения названной меры двояка. Ее можно представить, во-первых, как действие, направленное на нахождение предметов, средств, орудий, с помощью которых совершено правонарушение. Во-вторых, такая цель состоит в профилактике дальнейших правонарушений со стороны виновного лица. Например, к гражданину, совершающему мелкое хулиганство, следует применить личный досмотр для обнару-

жения и дальнейшего изъятия в качестве вещественных доказательств предметов, с помощью которых совершен деликт. Кроме этого, говоря о личном досмотре, а также досмотре вещей, следует упомянуть и чисто предупредительный характер этих мер, применяемых с целью недопущения совершения правонарушений изначально [8, с. 57]. Так, досмотр вещей и личности, который осуществляется на железнодорожных вокзалах, аэропортах, морских портах, в местах проведения организованных массовых мероприятий, своей конечной целью служит предпосылкой предупреждения возможных правонарушений, хотя по своей сути он изначально не направлен на привлечение к ответственности.

Важно знать, что при проведении участковым уполномоченным полиции досмотра вещей, которые имеются у правонарушителя, он не должен их разбирать, повреждать их конструктивную целостность. Участковый уполномоченный полиции имеет право только на их осмотр, обследование и возможно с последующим изъятием в качестве вещественных доказательств.

При опросе 250 участковых уполномоченных полиции, осуществляющих свою деятельность в трех регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации выявлено, что частота использования личного досмотра, а также досмотра, находящегося при физическом лице вещей, производится респондентами, в своем подавляющем большинстве, непосредственно перед применением ими таких процессуальных действий, перечисленных в главе 27 КоАП РФ, как доставление или задержание.

По смыслу части 2 статьи 27.7 КоАП РФ, участковые уполномоченные полиции при осуществлении личного досмотра физического лица, находящегося в статусе недееспособного, либо являющегося несовершеннолетним не могут отказать в нахождении при этом действии родите-

лям, а также законным представителям досматриваемого.

Проведение личного досмотра участковым уполномоченным полиции может быть реализовано только при соблюдении двух незыблемых правил:

- гендерная идентичность между лицом, производящим личный досмотр и самим досматриваемым;
- присутствие при досмотре двух однополых с досматриваемым лицом понятых.

В исключительных случаях, когда у участкового уполномоченного полиции есть веские основания допускать факт наличия у правонарушителя оружия, либо предметов, которые могут быть использованы в таком качестве, второе правило, о присутствии двух понятых, может быть не реализовано. Однако, рассматриваемое исключение, отраженное в частях 3-4 статьи 27.7 КоАП РФ не распространяется на первое правило о половой идентичности.

При осуществлении досмотра вещей законодатель называет одно обязательное правило, состоящее из двух альтернативных позиций, суть которых сводится к следующему: досмотр должен проходить либо в присутствии двух понятых, либо с использованием видеосъемки. В отдельных случаях, участковый уполномоченный полиции имеет право досматривать вещи правонарушителя без понятых и видеосъемки.

Реализуя личный досмотр физического лица или досмотр, находящихся при нем вещей, участковый уполномоченный полиции сталкивается с рядом трудностей, требующих своего решения [4, с. 48-49] путем совершенствования административного законодательства [5, с. 42]. Так, например, Учитывая, что в КоАП РФ отсутствуют обязанности в отношении лица, подвергаемого личному досмотру или досмотру находящихся при нем вещей, выдать требуемые в качестве вещественных доказательств предметы, по собственному желанию [6, с. 93], предлагаем по аналогии со статьями

182, 183 УПК РФ часть 3 статьи 27.7 КоАП РФ дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: «Производящее личный досмотр или досмотр вещей, находящихся при физическом лице уполномоченное лицо в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи до начала личного досмотра или досмотра вещей, находящихся при физическом лице предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение в качестве вещественных доказательств для административного дела.

Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то уполномоченное лицо вправе не производить личный досмотр или досмотр вещей, находящихся при физическом лице».

В свете сказанного, представляется целесообразным дополнить часть 1 статьи 4.3 КоАП РФ, закрепляющуюотягающие административную ответственность обстоятельства, пунктом б следующего содержания: не добровольная выдача подлежащих изъятию предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение в качестве вещественных доказательств для административного дела.

Участковый уполномоченный полиции может досматривать транспортные средства и осуществлять осмотр, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю территорий и помещений. Во всех случаях, производимых участковым уполномоченным полиции действий, досмотр и осмотр направлены на выявление и изъятие вещественных доказательств правонарушения, которые должны быть зафиксированы и сохранены. Так, для фиксации вещественных доказательств участковому уполномоченному полиции необходимо произвести следующие процессуальные действия:

- составить протокол досмотра;
- произвести запись о проведенном досмотре в протоколе о доставлении;

— произвести в протоколе об административном задержании аналогичную запись.

Для обеспечения целостности изъятых вещей и документов, они должны быть надлежащим образом уложены, запакованы и опечатаны непосредственно при их изъятии. Что касается места хранения изъятых вещей, то согласно законодательства, оно определяется либо самим, совершившим акт изъятия лицом, либо направляется в точку, указанную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Таким образом, изъятие вещей и документов выступает следующей, рассматриваемой в этой статье мерой, способствующей участковому уполномоченному полиции осуществлять административное делопроизводство по факту допущенного правонарушения.

Производя изъятие вещей и документов участковый уполномоченный полиции имеет право использовать любые установленные средства отображения вещественных доказательств, например, фотографирование, киносъемку.

Процессуально процесс изъятия документов и вещей должен оформляться соответствующим протоколом. Кроме того, допускается в протоколе о доставлении физического лица, либо в протоколе о его задержании, а также в протоколе осмотра места, допущенного правонарушителем административного деликта совершать запись об изъятии вещей и документов.

С изъятых участковым уполномоченным полиции документов снимаются копии, которые им заверяются и подлежат передачи лицу, у которого они изъяты, о чем в протоколе производится запись. Когда по каким-либо причинам отсутствует возможность сразу сделать копии документов, допускается их передача субъекту, у которого они изъяты не позднее пяти дней с момента отчуждения. Если и таким образом заверенные копии документов передать не удастся,

они в течении трех дней, направляются по месту жительства физического лица или месту нахождения юридического лица заказным почтовым отправлением.

Важно понимать, что изъятие различных вещей, будь то оружие, контрафактный алкоголь, наркотические средства, продукты ограниченного срока годности и иные вещественные доказательства, протекает по определенным, установленным законодателем правилам о которых упоминается в статье 27.8 КоАП РФ. Однако, в любом случае, действия по изъятию как вещей, так и документов фиксируется в надлежащем протоколе, в котором констатируются их отличительные свойства. Подписывается такой протокол лицом, его составившим и стороной, у которой изъятие проведено. При отказе последнего от совершения подписи, в протоколе об этом производится запись. Так, например, согласно Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» специальные правила определены в отношении розничной реализации продукции, содержащей алкоголь, в том числе при предоставлении услуг в сфере общественного питания, а равно как распитию (потреблению) содержащей алкоголь продукции. Правила, зафиксированные в ст. 16, упомянутого Федерального закона гласят, что допускается розничная продажа алкогольсодержащего ассортимента в процессе предоставления сферой общественного питания услуг только в случаях, когда имеется для обслуживания посетителей зал либо, когда предоставление услуг происходит в вагоне-ресторане и иных аналогичных вагонах, на водных и воздушных судах. И если, участковым уполномоченным полиции будут установлены административные правонарушения в области реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, он обязан соста-

вить протокол и изъять товар и документы в качестве вещественных доказательств (ст. 26.6 КоАП РФ).

Участковый уполномоченный полиции относится к категории сотрудников, обязанных пресекать любые административные правонарушения, в том числе и в сфере дорожного движения. Так, находясь на закрепленном за ним административном участке, при выявлении управляющего транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения [10, с. 58-59], он обязан отстранить это лицо от управления средством передвижения.

При реализации своих служебных полномочий участковый уполномоченный полиции наделен также правом освидетельствования лица на состояние его алкогольного опьянения. Он может выписывать протоколы о направлении правонарушителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения для подтверждения или опровержения выявленной степени его нетрезвости.

Законодатель обязывает участкового уполномоченного полиции по каждому факту отстранения нетрезвого субъекта от управления транспортным средством и направления его на медицинское освидетельствование для определения степени опьянения, составлять соответствующие протоколы, свидетельствующие о применении этих мер административно-процессуального обеспечения (ч. 3 ст. 27.12 КоАП РФ). Копии составленных процессуальных документов необходимо передать лицам, в отношении которых осуществляются обозначенные выше меры административно-процессуального обеспечения.

К протоколу о направлении на медицинское освидетельствование нетрезвого водителя, следует приобщать акт результатов проведенного обследования, копия которого вручается проходящему освидетельствование лицу [2, с. 76].

Отстранение нетрезвого водителя от управления транспортным средством, а также его освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, может производиться участковым уполномоченным полиции только при наличии двух однополых с правонарушителем понятых. При невозможности привлечения понятых, названные процессуальные меры можно производить с использованием видеозаписи [3, с. 36].

Для отстранения, управляющегося транспортным средством лица от вождения, участковый уполномоченный полиции должен иметь достаточное количество поводов усматривать в поведении водителя признаки состояния опьянения [9, с. 198-202]. Традиционно к таким признакам относится пурпурная окраска лица и иных частей тела водителя, его заплетаящаяся, несвязная речь, алкогольный запах изо рта, шаткая походка, слабая устойчивость тела и многие другие сигналы, свидетельствующие о состоянии опьянения человека [10, с. 62-64].

Как правило, в городской черте и в ближайших пригородах отстранением правонарушителя от управления транспортным средством занимаются сотрудники ГИБДД МВД РФ. Однако, в отдаленных населенных пунктах, в сельской местности при отсутствии на их территории поселений подразделений ГИБДД МВД РФ, участковые уполномоченные полиции обязаны осуществлять такую меру административно-процессуального обеспечения как отстранение правонарушителя от управления транспортным средством, самостоятельно [7, с. 18-19]. Например, если в населенном пункте Брыкин Бор Спасского района Рязанской области участковым уполномоченным полиции будет замечен водитель транспортного средства в состоянии опьянения, он обязан будет отстранить правонарушителя от управления транспортным средством.

Учитывая, что расстояние до ближайшего места расположения опорного пункта сотрудников ГИБДД МВД РФ, находящегося в городе Спасск-Рязанский составляет 59,3 километра, а время в пути экипажа сотрудников ГИБДД МВД РФ по Спасскому району будет равняться, при благоприятных условиях 52 минутам, участковый уполномоченный полиции должен применять отстранение правонарушителя от управления транспортным средством самостоятельно. Поэтому, следует согласиться с точкой зрения тех авторов, которые предлагают для воплощения в практическую деятельность возможности фиксации у лица состояния алкогольного опьянения, закрепить специальные приборы — алкотесторы, за теми участковыми пунктами полиции, которые находятся в труднодоступных муниципальных образованиях [11, с. 176–178].

В свете сказанного предлагаем внести в пункт 3 Приложения № 3 содержащего «Инструкцию по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке» изменения следующего характера: после выражений «вычислительной, электронной организационной техникой» включить словосочетание «мобильными алкотесторами». Тогда, участковый уполномоченный полиции при несении службы в отдаленных, труднодоступных участках сельской местности всегда сможет освидетельствовать с помощью алкотестора, отстраненное от управления транспортным средством лицо и направить его на медицинское освидетельствование.

Следовательно, процессуально закреплённая информация, предоставленная с помощью зафиксированных на бумажном носителе показаний алкотестора, отражающая степень алкогольного опьянения водителя, станет эффективным подспорьем участковому уполномоченному полиции, находящемуся в труднодоступных населенных пунктах [12, с. 25–28].

Отстранение от управления транспортным средством как мера административно-процессуального обеспечения после административного задержания (26%) и доставления (24,5%) находится на третьем месте по частоте ее задействования на территории нашей страны (15,7%). 12,5% - занимает доля освидетельствования водителей транспортных средств на степень их трезвости. А 10,3% отстраненных от управления транспортными средствами субъектов, направляются для прохождения медицинского освидетельствования. При этом, в городской среде и пригородах, участковые уполномоченные полиции отстранение от управления транспортным средством практически не применяют в виду доступности этих действий для сотрудников ГИБДД МВД РФ. И только в труднодоступных из-за транспортной логистики и значительно удаленных от районного центра населенных пунктах, обязанность отстранения от управления транспортным средством нетрезвых водителей занимает в деятельности участковых уполномоченных полиции определенное место.

Таким образом, в настоящей публикации были рассмотрены отдельные, применяемые со стороны участкового уполномоченного полиции, меры процессуального обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, проанализированы, возникающих при этом проблемы и обозначены пути их устранения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя проведенное исследование проблемных вопросов, затрудняющих эффективное применение участковыми уполномоченными полиции таких мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях как личный досмотр, досмотр, находящихся при физическом лице вещей, а также отстранение нетрезвого водителя от управления транс-

портным средством соответствующего вида, необходимо подчеркнуть, что улучшению механизма реализации затронутых правоотношений должны способствовать следующие комплексные меры:

во-первых, совершенствование административного законодательства, в части направления его в сторону ужесточения санкций, устанавливаемых за отказ допрашиваемого лица от добровольной выдачи, подлежащих изъятию предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение в качестве вещественных доказательств для административного дела;

во-вторых, имплантацию в российское административное законодательство положений, предусмотренных в уголовном

процессуальном законодательстве, регулирующих добровольную выдачу подлежащих изъятию предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение в качестве вещественных доказательств для административного дела;

в-третьих, объективное комплектование служб участковых уполномоченных полиции, расположенных в отдаленных, труднодоступных участках сельской местности специализированными приборами — алкотесторами, позволяющими объективно отражать степень алкогольного опьянения водителя, для отстранения его от управления транспортным средством и направления по имеющимся показателям на медицинское освидетельствование.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Организация деятельности участкового уполномоченного полиции: Учебник / М. Е. Труфанов, А. Н. Жеребцов, К. Д. Рыдченко [и др.]. — Краснодар: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2020. — 376 с. — ISBN 978-5-9266-1607-8. — EDN: NPFFPZ.
2. Трегубов И. С. Меры административно-процессуального принуждения, применяемые полицией в области дорожного движения // Современное право. 2024. — № 1. — С. 73–81. DOI: 10.25799/NI.2024.39.39.011.
3. Трегубов И. С. Правовое регулирование личного досмотра, изъятия вещей и документов, как мер административно-процессуального принуждения // Административное и муниципальное право. 2024. — № 1. — С. 33–44. DOI: 10.7256/2454-0595.2024.1.39943. EDN: HFKZIO
4. Жильцов А. В. Правовая природа, виды и содержание досмотровых мероприятий, реализуемых полицией / А. В. Жильцов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: Материалы XXIII международной научно-практической конференции: В 2 частях, Красноярск, 02–03 апреля 2020 года. Том 1. — Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. — С. 45–49. — DOI: 10.51980/2020–1–45. — EDN: SUGMYF.
5. Дудина Н. А. Личный досмотр физического лица, досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ), - проблемы правового регулирования и практика применения / Н. А. Дудина // Административное право и процесс. — 2021. — № 11. — С. 41–44. — DOI: 10.18572/2071-1166-2021-11-41-44. — EDN: VINHCY.
6. Дудина Н. А. Личный досмотр физического лица, сквозь призму зарубежного законодательства // Закон и право. 2024. — № 10. — С. 92–95. DOI: 10.24412/2073-3313-2024-10-92-95 EDN: ETXBQV.
7. Организация деятельности участкового уполномоченного полиции: Учебно-методическое пособие / А. Г. Бачурин, Я. Е. Верхоглядов, А. А. Гайдуков [и др.]. — Барнаул: Федеральное государственное

- казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2021. — С. 18–19. — ISBN 978-5-94552-451-4. — EDN: XDEFDH.
8. Капранова, Ю. В. Применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении: конституционное измерение / Ю. В. Капранова, А. В. Капранов // Административное право и процесс. — 2021. — № 5. — С. 56–59. — DOI: 10.18572/2071-1166-2021-5-56-59. — EDN: NLAHTC.
 9. Румянцев Н. В. Правовые и организационные аспекты административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в законодательстве стран СНГ: сравнительно-правовой анализ / Н. В. Румянцев, С. Х. Шамсунов, В. В. Журавлев // Юристы-Правоведь. — 2020. — № 1(92). — С. 198–202. — EDN: QSUGRF.
 10. Бурцев А. А. Выявление водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения: Учебно-практическое пособие / А. А. Бурцев, К. С. Баканов; Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ. — Москва: Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. — 112 с. — ISBN 978-5-9908805-9-7. — EDN: QHTYHY.
 11. Ленский В. М. Проблемные вопросы, возникающие в деятельности участкового уполномоченного полиции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения / В. М. Ленский, Р. А. Коньков // Сборник научных статей по итогам Недели российской науки в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя: Сборник научных трудов, Рязань, 01–08 февраля 2022 года. — Рязань: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2022. — С. 174–178. — EDN: SBVAUU.
 12. Ленский, В. М. Проблемные вопросы профилактики употребления спиртных напитков лицами, управляющими транспортными средствами / В. М. Ленский, А. И. Кочкарев // Legal Bulletin. — 2023. — Т. 8, № 4. — С. 20–29. — EDN: VQMQRH.

REFERENCES

1. Organization of the activities of the district police officer: textbook [Organizacija dejatel'nosti uchastkovogo upolnomochennogo policii: uchebnik] / M. E. Trufanov, A. N. Zherebtsov, K. D. Rydchenko [et al.]. — Krasnodar: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation", 2020, 376 p., ISBN 978-5-9266-1607-8. — EDN: NPFFPZ.
2. Tregubov I. S. Mery administrativno-processual'nogo prinuzhdenija, primenjaemye policiej v oblasti dorozhnogo dvizhenija // Sovremennoe pravo. 2024. № 1. S. 73 - 81. DOI: 10.25799/NI.2024.39.39.011.
3. Tregubov I. S. Legal regulation of personal search, seizure of things and documents as measures of administrative and procedural coercion [Pravovoe regulirovanie lichnogo dosmotra, izrjatija veshhej i dokumentov, kak mer administrativno-processual'nogo prinuzhdenija] // Administrative and municipal law. 2024, No. 1, P. 33–44. DOI: 10.7256/2454-0595.2024.1.39943 EDN: HFKZIO.
4. Zhiltsov, A. V. Legal nature, types and content of inspection activities carried out by the police [Pravovaja priroda, vidy i sodержanie dosmotrovyh meroprijatij, realizuemyh policiej] / A. V. Zhiltsov // Actual problems of combating crime: issues of theory and practice: Proceedings of the XXIII international scientific and practical conference: In 2 parts, Krasnoyarsk, April 02–03, 2020. Volume 1. — Krasnoyarsk: Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2020, P. 45–49. — DOI: 10.51980/2020_1_45. — EDN: SUGMYF.
5. Dudina N. A. Personal search of an individual, search of things in the possession of an individual (Article 27.7 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation) — problems of legal regulation and practice of application [Lichnyj dosmotr fizicheskogo lica, dosmotr veshhej, nahodjashhihsja pri fizicheskom lice (st. 27.7 KoAP RF), - problemy pravovogo regulirovanija i praktika primenenija] / N. A. Dudina // Administrative Law and Process. — 2021, No. 11, P. 41–44. — DOI: 10.18572/2071-1166-2021-11-41-44. — EDN: VIHHCY.

6. *Dudina N. A.* Personal search of an individual, through the prism of foreign legislation [Lichnyj dosmotr fizicheskogo lica, skvoz' prizmu zarubezhnogo zakonodatel'stva] // Law and law. 2024, No. 10, P. 92–95. DOI: 10.24412/2073-3313-2024-10-92-95. EDN: ETXBQB.
7. Organization of the activities of the district police officer: A teaching aid [Organizacija dejatel'nosti uchastkovogo upolnomochennogo policii: Uchebno-metodicheskoe posobie] / A. G. Bachurin, Ya. E. Verkhoglyadov, A. A. Gaidukov [et al.]. - Barnaul: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation", 2021, P. 18–19, ISBN 978-5-94552-451-4. — EDN: XDEFDH.
8. *Kapranova, Yu. V.* Application of measures to ensure proceedings in a case of an administrative offence: the constitutional dimension [Primenenie mer obespechenija proizvodstva po delu ob administrativnom pravonarushenii: konstitucionnoe izmerenie] / Yu. V. Kapranova, A. V. Kapranov // Administrative Law and Process. — 2021, No. 5, P. 56–59. — DOI: 10.18572/2071-1166-2021-5-56-59.— EDN: NLAHTC.
9. *Rumyantsev N. V.* Legal and organizational aspects of administrative responsibility for driving vehicles while intoxicated in the legislation of the CIS countries: a comparative legal analysis [Pravovye i organizacionnye aspekty administrativnoj otvetstvennosti za upravlenie transportnymi sredstvami v sostojanii op'janenija v zakonodatel'stve stran SNG: sravnitel'no-pravovoj analiz] / N. V. Rumyantsev, S. Kh. Shamsunov, V. V. Zhuravlev // Jurist-Pravoved, 2020, No. 1 (92), P. 198–202. — EDN: QSUGRF.
10. *Burtsev A. A.* Identification of drivers of vehicles in a state of intoxication: A teaching and practical manual [Vyjavlenie voditelej transportnyh sredstv, nahodjashhihsja v sostojanii op'janenija: uchebno-prakticheskoe posobie] / A. A. Burtsev, K. S. Bakanov; Scientific Center for Road Safety of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. - Moscow: Scientific Research Center for Road Safety Problems of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2022, 112 p., ISBN 978-5-9908805-9-7. — EDN: QHTYHY.
11. *Lensky V. M.* Problematic issues arising in the activities of a district police officer in the field of ensuring road safety [Problemnye voprosy, vznikajushhie v dejatel'nosti uchastkovogo upolnomochennogo policii v sfere obespechenija bezopasnosti dorozhnogo dvizhenija] / V. M. Lensky, R. A. Konkov // Collection of scientific articles based on the results of the Russian Science Week at the Ryazan branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot: Collection of scientific papers, Ryazan, February 1–8, 2022. — Ryazan: Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V. Ya. Kikot, 2022, P. 174–178. — EDN: SBVAUU.
12. *Lensky V. M.* Problematic issues of prevention of alcohol consumption by persons driving vehicles [Problemnye voprosy profilaktiki upotreblenija spirtnyh napitkov licami, upravljajushhimi transportnymi sredstvami] / V. M. Lensky, A. I. Kochkarev // Legal Bulletin. — 2023, Vol. 8, No. 4, Pp. 20–29. — EDN: VQMQRH.

Статья поступила в редакцию 01.12.2024; одобрена после рецензирования 20.12.2024; принята к публикации 23.12.2024.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.12.2024; approved after reviewing 20.12.2024; accepted for publication 23.12.2024.

The authors read and approved the final version of the manuscript.